

Tradisi Penyebutan Mahar Pada Akad Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros)

Mawar Resky Awalia, Andi Darmawangsa, Jufri Muhammad Zen

Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

Email: mawarreskyawalia28@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi penyebutan mahar dalam akad nikah di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros serta menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap tokoh agama, penghulu, imam desa, serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua variasi penyebutan mahar dalam akad nikah, yaitu secara eksplisit dan secara sederhana. Secara eksplisit dilakukan dengan menyebutkan jenis dan nominal mahar secara rinci, sedangkan secara sederhana cukup dengan ungkapan “dengan mahar tersebut”. Sebagian masyarakat menganggap bahwa penyebutan mahar secara benar merupakan syarat sah akad nikah. Dalam perspektif hukum Islam, penyebutan mahar bukan merupakan rukun maupun syarat sah akad nikah. Berdasarkan fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), akad tetap sah meskipun mahar tidak disebutkan atau terjadi kesalahan dalam penyebutannya. Tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai ‘urf (adat kebiasaan) yang dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak memberatkan.

Kata kunci: Mahar, Akad Nikah, Tradisi, Hukum Islam, ‘Urf

Abstract

This study aims to examine the tradition of mentioning dowry (mahr) in marriage contracts in Marannu Village, Lau District, Maros Regency, and analyze it from the perspective of Islamic law. This research uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving religious leaders, marriage registrars, village imams, and local communities. The results show that there are two variations in mentioning dowry during the marriage contract: explicit and simple forms. The explicit form involves clearly stating the type and amount of dowry, while the simple form only mentions “with the said dowry.” Some community members consider the correct mention of dowry as a requirement for the validity of marriage. From the perspective of Islamic law, mentioning the dowry is neither a pillar nor a condition for the validity of a marriage contract. Based on Islamic jurisprudence and the Compilation of Islamic Law (KHI), the marriage remains valid even if the dowry is not mentioned or incorrectly stated. This tradition can be categorized as ‘urf (custom) that is permissible as long as it does not contradict Islamic principles and does not create hardship.

Keywords: Dowry, Marriage Contract, Tradition, Islamic Law, Custom (‘Urf)

Article Info

Received date: 25 March 2026

Revised date: 05 April 2026

Accepted date: 06 April 2026

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendekia Nusantara

PENDAHULUAN

Islam sangat menghormati dan memuliakan kedudukan wanita. Di antara kemuliaan tersebut, jika laki-laki ingin menikahi seorang wanita, maka ia wajib untuk memberikan mahar. Karena pada zaman jahiliah, terjadi berbagai macam bentuk kebiadaban dan perlakuan yang tidak manusiawi, salah satunya bagi perempuan dianggap rendah sepanjang zaman yang cukup lama dan sampai pada akhirnya lahirlah cahaya yang menerangi yaitu datangnya agama Islam. Salah satu cara Islam mengangkat harkat dan martabat wanita adalah mewajibkan kepada calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istrinya dan hal ini belum pernah ada sebelum datangnya Islam, pemberian mahar tersebut bukan sebagai harga diri seseorang wanita yang ingin dinikahnya tetapi suatu bentuk penghargaan kepada wanita tersebut.¹

¹ Nurdiana Putri, Skripsi: “Praktik Penyebutan Jumlah Mahar Dalam Akad Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Hukum Adat di Gampong Gunung Kerambil, Kec. Tapak Tuan, Kab. Aceh Selatan)” (Aceh: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh, 2023).

Dalam Islam, pernikahan disebut sebagai transaksi ('aqad) yang mengandung unsur pengesahan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Transaksi tersebut memuat unsur-unsur yuridis yang memberi legitimasi kepada seorang pria untuk menjaga, menuntun dan memelihara kesejahteraan wanita dan anak-anaknya secara sah dan bertanggung jawab. Perkawinan juga merupakan manifestasi kecintaan dan kasih sayang antara sesama manusia.² Dalam Ensiklopedi Islam Al-Kamil, Mahar merupakan hak bagi perempuan dan kewajiban suami untuk membayarnya, sebagai penghalal atas penghormatannya.³

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri.⁴

Mahar juga diperbincangkan di dalam aturan Hukum Islam yang ada di Indonesia, hal ini dapat dilihat bagaimana posisi mahar diatur di dalam buku Kompilasi Hukum Islam pada BAB V. Pasal 34 yang menyebutkan bahwa kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.

Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Dengan demikian kendatipun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan, maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami namun tidak boleh pula mengatakan asal ada saja, sehingga calon istri merasa tidak dilecehkan atau disepelekan haknya. Dan beberapa uraian pasal di atas dapat kita lihat bahwa posisi mahar itu secara jelas disebutkan. Namun berbeda dengan halnya dengan aturan hukum yang ada di dalam perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya Undang-undang hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan, di dalam BAB II pasal 6 ditemukan sebagai berikut: Pasal 6:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk dapat melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu mengatakan kehendaknya, maka izin yang ayat (2) pasal ini cukup di peroleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.⁵

Dalam Bab IV diatur tentang rukun dan syarat perkawinan, Pasal 14 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada :

- a. Calon suami
- b. Wali nikah
- c. Dua orang saksi
- d. Ijab dan qabul.⁶

Hal ini tentunya harus dapat menjadi pandangan bagi kita semua bahwa mahar bukanlah hal yang dianggap urgen di dalam Undang-undang Perkawinan, dari pembahasan mahar yang ada didalam buku Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa mahar itu adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita akan tetapi tidak menjadi salah satu syarat syahnya suatu pernikahan.

Berdasarkan temuan penelitian dalam lingkungan Masyarakat di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros bahwa penyebutan mahar pada akad nikah ada dua variasi yaitu penyebutannya ada Secara eksplisit, menyebutkan secara rinci jenis dan nominal mahar dan juga Secara sederhana, hanya mengatakan "dengan mahar tersebut".

1. Secara eksplisit, Dan ketika akad nikah berlangsung yang penyebutan mahar terdapat kesalahan maka hal tersebut dianggap salah dan pernikahan dianggap belum sah dan dapat diulang sampai 3x

² Ali Raja Nasution, Skripsi: "Penetapan Mahar Dalam Adat Mandailing dan Dampaknya Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten rokan hulu), (Riau: UIN Suska Riau, 2011).

³ Nur Azizah, Skripsi: " Mahar Dalam Perspektif Hadis " (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

⁴ Sri Murni, Skripsi: "Penetapan Mahar Dalam Perkawinan Serta Implikasinya Terhadap Masyarakat Desa Baturijal Hulu Menurut Tinjau Hukum Islam" (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012).

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, (Bandung: Fokus Media, 2005)

⁶ Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.

dan setelah itu penyebutan mahar selanjutnya harus benar dan sesuai apa mahar yang ingin diberikan kepada calon mempelai Wanita. Dalam pandangan masyarakat desa marannu kec lau kab maros penyebutan mahar harus di sebutkan semua mahar yang akan di berikan kepada calon mempelai Wanita dan hal itu baru bisa dianggap sah nya pernikahan.

2. Secara sederhana, Dalam berlangsungnya pernikahan yang memakai variasi ini penyebutan maharnya sangat mudah karena bisa hanya langsung memakai kata “mahar tersebut”, berbeda dengan variasi diatas yaitu secara eksplisit dengan cara penyebutan maharnya harus benar-benar jelas ketikan berlangsungnya pernikahan.

Menurut bapak Syamsir Nadjamuddin, S.Ag. selaku penghulu di KUA serta beberapa tokoh-tokoh lainnya berperan sebagai Pemuka Agama yang ada di KUA Kecamatan Lau Kabupaten Maros mengatakan bahwa penyebutan mahar terbagi menjadi dua variasi yaitu secara eksplisit dan secara sederhana akan tetapi di kalangan masyarakat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros lebih dominan menggunakan secara eksplisit dan saat ini beberapa masyarakat dan cukup bisa dikatakan bahwa Desa Marannu kecamatan lau Kabupaten Maros mengatakan penyebutan mahar pada akad nikah wajib hukumnya disebutkan dengan benar saat akad nikah berlangsung sesuai dengan mahar yang ingin diberikan kepada calon mempelai.

Di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros, masyarakat mempraktikkan dua bentuk penyebutan mahar dalam akad nikah, yaitu secara eksplisit dengan menyebutkan jenis dan nominal mahar secara rinci, serta secara sederhana dengan cukup menyebut “mahar tersebut. Sebagian masyarakat bahkan menganggap bahwa penyebutan mahar secara benar merupakan syarat sahnya akad, sehingga jika terjadi kesalahan lafal, akad boleh diulang sampai tiga kali. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilaksanakan di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros dengan judul “Tradisi Penyebutan Mahar Pada Akad Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros)”.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam tradisi penyebutan mahar pada akad nikah di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros dan menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pemahaman makna dan praktik sosial masyarakat, bukan pengukuran angka-angka statistik.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari narasumber penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan peran keagamaan, keterlibatan langsung dalam akad nikah, dan pengetahuan tentang tradisi lokal. Dalam penelitian ini sumber data primer berasal dari Tokoh Agama, Kepala KUA, Penghulu KUA Kecamatan Lau, Imam Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros dan 2 pasangan yang baru menikah. Sedangkan data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu, al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, buku seputar hukum perkawinan di Indonesia, Skripsi terdahulu, Jurnal dan artikel terkait dasar hukum penyebutan mahar.

Analisis Data merupakan proses untuk menemukan dan menyusunnya secara tertata terhadap data hasil catatan, wawancara dan observasi atau dokumen untuk meningkatkan pemahaman seorang peneliti terhadap topik yang sedang diteliti dan menjelaskan kepada orang lain sebagai temuan. Dan dari temuan itu diperlukan penyajian untuk menemukan makna.⁷ Data penelitian dianalisis menggunakan model Miles & Huberman, yang meliputi tiga tahap yaitu reduksi data; penyajian data; dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan melakukan pengecekan data melalui berbagai sumber dan teknik pengumpulan data dengan triangulasi sumber dan triangulasi Teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁷ Qomaruddin, *Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman* (Journal of Management, Accounting and Administration Vol.1, No.2: 2024)

1. Mendeskripsikan Tradisi Penyebutan Mahar Dalam Akad Nikah di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros

Dalam Masyarakat di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros, pelaksanaan pernikahan didasarkan pada ketentuan hukum Islam. disamping itu juga, tata cara pernikahan juga diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974. Pelaksanaan akad nikah di masyarakat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros biasanya dilakukan bersamaan dengan diadakannya pesta pernikahan,

Mengingat pemahaman masyarakat yang begitu beragam dan mempunyai berbagai macam alasan, berdasarkan temuan penelitian tidak memiliki acuan teori yang kuat, dikarenakan rata-rata mereka mengetahuinya berdasarkan kebiasaan saja, untuk lebih jelasnya buku KHI memuat dengan jelas pada pasal 14 yang berbunyi:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan,
- e. Ijab dan qobul

Pembedaan Mahar (Sompa/Rella) dan Uang Panai

Dalam tradisi masyarakat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros dikenal beberapa istilah yang berkaitan dengan pemberian dalam pernikahan, di antaranya mahar (sompa atau rella) dan uang panai. Kedua istilah ini sering dipahami secara bersamaan dalam praktik sosial, namun secara konseptual memiliki kedudukan yang berbeda, baik dalam adat maupun dalam perspektif hukum Islam.

Mahar (sompa atau rella) merupakan pemberian dari calon suami kepada calon istri yang menjadi hak penuh mempelai perempuan. Dalam hukum Islam, mahar merupakan salah satu unsur penting dalam akad nikah yang berfungsi sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, mahar memiliki dasar normatif yang jelas dalam syariat dan tidak dapat dialihkan menjadi hak pihak lain selain istri.

Sementara itu, uang panai merupakan bagian dari tradisi adat masyarakat Bugis–Makassar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan sebelum pelaksanaan pernikahan. Uang panai pada umumnya digunakan untuk membantu kebutuhan penyelenggaraan pesta pernikahan serta menjadi simbol penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan. Dengan demikian, secara konseptual uang panai bukan merupakan mahar dalam pengertian syar’i, melainkan bagian dari praktik adat yang berkembang dalam masyarakat. Berbeda dengan mahar yang menjadi hak istri, uang panai berkaitan dengan kepentingan keluarga mempelai perempuan dan pelaksanaan tradisi sosial.

Perbedaan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mahar (sompa/rella) merupakan kewajiban suami dalam akad nikah dan menjadi hak pribadi istri menurut syariat.
2. Uang panai merupakan praktik adat yang diberikan kepada keluarga mempelai perempuan dan tidak termasuk bagian dari mahar dalam hukum Islam.

Uang Panai dalam Perspektif Kaidah ‘Urf

Dalam kajian Islamic jurisprudence, praktik adat seperti uang panai dapat dipahami melalui konsep ‘urf, yaitu kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam kaidah fikih dikenal prinsip *al-‘ādahmuḥakkamah* yaitu adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.

Berdasarkan kaidah tersebut, adat yang berkembang dalam masyarakat dapat diakui keberadaannya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks ini, praktik uang panai dapat dikategorikan sebagai ‘urf ṣaḥīḥ (adat yang sah) apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, khususnya mengenai kedudukan mahar sebagai hak istri.
2. Tidak mengandung unsur kemudharatan atau ketidakadilan.
3. Tidak menghalangi terlaksananya pernikahan.

Namun demikian, adat tersebut dapat berubah menjadi ‘urf fāsīd (adat yang tidak sejalan dengan syariat) apabila praktiknya menimbulkan kesulitan yang berlebihan, seperti penetapan uang panai yang terlalu tinggi sehingga memberatkan pihak laki-laki dan berpotensi menghambat terjadinya pernikahan. Padahal dalam ajaran Islam, pernikahan dianjurkan untuk dipermudah dan tidak dipersulit oleh tuntutan material yang berlebihan.

Dengan demikian keberadaan uang panai sebagai tradisi masyarakat dapat diterima selama tetap berada dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat serta tidak menghilangkan kedudukan mahar sebagai hak mempelai perempuan.

1. Mahar Dalam Tradisi Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros

- a. Mahar (sompā) – dalam hukum Islam
 - Mahar tetap ada sesuai syariat Islam: berupa pemberian dari calon suami kepada calon istri dan menjadi hak milik mutlak istri setelah akad.
 - Mahar ini bisa berupa uang, barang atau bentuk lain yang disepakati dalam akad nikah.
 - Uang Panai
Ini adalah tradisi adat yang khas Masyarakat Desa Marannu, di Kecamatan Lau Kabupaten Bukan mahar agama, melainkan syarat adat pernikahan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria.
 - Besarnya uang panai biasanya ditentukan oleh pihak keluarga perempuan, dan seringkali lebih besar nilainya daripada mahar.
 - Uang panai dipandang sebagai simbol penghormatan, keseriusan, dan kesiapan calon suami untuk memulai kehidupan rumah tangga. Semakin tinggi jumlahnya, seringkali semakin dianggap tinggi pula status sosial perempuan dan keluarga.
- b. Dalam praktik adat di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros:
 - Uang panai biasanya diterima oleh keluarga perempuan, bukan langsung oleh istri.
 - Mahar tetap diberikan kepada istri (sesuai hukum Islam), tetapi sering kali “dibungkus” bersama praktik tradisi uang panai.
- c. Makna dan Pengaruh Sosial
 - Uang panai menjadi bagian penting dalam prosesi adat nikah di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros dipandang sebagai tanda hormat kepada pihak perempuan dan keluarga.
 - Tradisi ini bisa menjadi beban ekonomi bagi calon pengantin pria apabila ditetapkan tinggi, karena uang panai sering kali dinilai sebagai martabat atau prestise keluarga calon istri.

2. Macam Macam Mahar Dalam Tradisi Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros

Masyarakat Di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros pada umumnya menggabungkan unsur adat dalam mahar pernikahan, tetapi praktiknya punya macam-macam pemberian yang sering disebut dalam bahasa lokal dan adat istiadat setempat. Berdasarkan kajian tentang adat pernikahan di wilayah Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros dan sekitarnya, berikut macam-macam mahar dan unsur pemberian yang berlaku dalam adat pernikahan setempat:

a. Mahar (Sompā / Tadangengsompā)

Ini adalah mahar pernikahan yang menjadi hak mutlak mempelai perempuan menurut hukum Islam dan tradisi pada Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros

- Disebut dalam akad nikah, bisa berupa uang, emas, barang berharga, atau harta lain.
- Dalam tradisi yang ada di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros sering juga dicatat dengan unit nilai tradisional seperti real, kati, atau istilah lokal lain yang punya makna simbolik.
- Nilainya biasanya ditetapkan berdasar status sosial perempuan, pendidikan, atau kemampuan pihak pria.

Ini adalah mahar formal yang tercantum dalam ijab qabul/akad Islam dan menjadi hak penuh istri setelah pernikahan.

b. Uang Panai (Panai' / Panaik)

Meskipun bukan mahar dalam pengertian syariat Islam, uang panai sangat penting dalam adat pernikahan yang ada Di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros.

- Diberikan calon suami kepada keluarga pihak perempuan sebagai biaya pesta/ritual pernikahan.
- Sering dianggap sebagai syarat adat supaya pernikahan “diterima” dalam adat.
- Nilainya bisa jauh lebih tinggi daripada mahar, dan dipengaruhi oleh:
 - Status sosial keluarga Perempuan
 - Pendidikan/karir Perempuan
 - Kesepakatan keluarga kedua belah pihak

Uang panai bukan hak istri pribadi, melainkan kepada keluarga perempuan untuk biaya adat/pesta.

c. Seseheran (Benda Adat / Belanja)

Selain uang panai, sering juga ada seseheran benda-benda simbolik yang diberikan sebagai bagian dari adat. Ini bisa berupa:

- Pakaian tradisional
- Perhiasan
- Peralatan rumah tangga
- Barang simbolik lainnya

Meskipun tidak selalu disebut “mahar”, seseheran ini kerap didiskusikan dan disepakati antara kedua keluarga dalam prosesi adat pernikahan di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros.

d. Pemberian Lain Menurut Kesepakatan Adat

Dalam beberapa komunitas Bugis di Maros (tidak spesifik disebut di Desa Marannu tetapi berlaku pada adat Bugis secara umum), ada variasi pemberian lain yang bisa muncul seperti:

- Pemberian simbolik tanah atau kebun sebagai bentuk komitmen (terkadang muncul dalam kajian adat Bugis secara luas).
- Pemberian barang bergerak besar misalnya kendaraan atau hasil laut/pertanian sebagai simbol tanggung jawab.

Ini lebih sering ditetapkan sesuai kesepakatan keluarga dan adat setempat, bukan aturan baku seperti mahar dalam Islam.

3. Penyebutan Mahar Dalam Tradisi Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros

Dalam Tradisi penyebutan mahar pada akad nikah yang ada di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros umumnya dikasikan di rumah, mempelai Perempuan dan dalam proses penyebutan mahar disebutkan secara eksplisit dalam ijab-qabul penyebutan ini mengikuti hukum Islam ketentuan KUA/KHI.

Penyebutan mahar adalah proses akad nikah menyampaikan secara eksplisit jumlah, jenis, atau bentuk mahar yang akan diberikan oleh calon suami kepada calon istri pada saat akad nikah berlangsung. Mahar sendiri merupakan hak penuh istri yang harus dipenuhi sebagai salah satu rukun pernikahan.

Dalam konteks akad nikah, penyebutan mahar berfungsi sebagai kejelasan hak dan kewajiban, sekaligus menghindari perselisihan atau sengketa di masa depan antara suami dan istri terkait pemberian mahar.⁸

Mahar menurut Masyarakat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros tidak boleh tidak disebutkan dalam pernikahan, mereka beralasan dari hadis meskipun pada dasarnya tidak mengetahui secara detail hadis yang mengatakan serendah-rendahnya mahar adalah mengajarkan al-*kur'an*. Hal ini sesuai dengan pasal 34 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
2. Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Dalam pengamatan pelaksanaan akad nikah dilapangan, lebih jelas diketahui bahwa kewajiban penyebutan mahar dalam sighat akad nikah sama sekali tidak ditinggalkan bahkan sebelum pelaksanaan akad nikah berlangsung terlebih dahulu dipertanyakan berapakah jumlah mahar yang hendak diberikan, untuk lebih jelasnya berikut hasil wawancara dengan H.Arsyad Dg.Sau selaku imam Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros. Sebelum melaksanakan akad nikah, terlebih dahulu dibacakan khutbah nikah oleh penghulu, kedua mempelai terlebih dahulu diberikan penyuluhan tentang rumah tangga dalam hukum Islam, walaupun sudah diajarkan pada hari sebelumnya, kemudian kedua mempelai ditanya kembali tentang wawasan mereka mengenai rukun Islam, rukun iman, dan meliputi berapakah malaikat yang wajib diketahui, bahkan sampai sifat-sifat yang wajib bagi Allah swt, serta bacaan ketika hendak melaksanakan hubungan suami isteri dan mengenai niat mandi junub dll. Kemudian wali dan pengantin pria (orang yang berakad) diajarkan tentang lafaz sighat, sighat meliputi dua macam yaitu ijab dan qabul, ijab merupakan pernyataan menikahkan oleh wali kepada mempelai pria dan qabul merupakan pernyataan penerimaan atas Ijab dari wali. Adapaun redaksi ijab yaitu: “Wahai Fariz, Saya

⁸ Muhammad Ali Al-Hashimi, *The Rights of Women in Islam* (Kairo: Islamic Publishing House, 1999).

nikahkan kepadamu Harnis Adelia Putri binti Haerudding dengan mahar 65 juta rupiah dibayar tunai” Adapun redaksi qabul yang dipergunakan adalah: “Ya, Saya terima nikahnya Harnis Adelia Putri binti Haerudding dengan mahar 65 juta rupiah dibayar tunai”. lafaz akad nikah ini, kepada orang yang melangsungkan akad ditekankan agar ijab dan qabulnya sejalan, maksudnya apa yang diucapkan wali dalam ijabnya tidak boleh dari kurang satu kata pun dalam qabul mempelai pria, dengan demikian, apabila ijab dan qabul tidak dibarengi dengan nama yang dinikahkan serta jumlah mahar serta apakah dibayar tunai atau tangguh, maka akad nikah yang dilaksanakan tidaklah sah, dan jika calon mempelai pria sulit untuk menyatakan qabulnya akan di bantu dengan berbagai cara seperti menuliskan kata-kata qabul tersebut di atas kertas, baru kemudian akad nikah diulang kembali sampai betul-betul sejalan dengan ijab yang disebutkan wali nikah.

Masyarakat Desa Marannu secara turun-temurun lebih mengenal istilah *rella* dibandingkan kata “mahar” atau “maskawin”. Dalam pemahaman lokal, *rella* merujuk pada pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangka pernikahan yang bersifat wajib secara adat dan agama. Meskipun istilah *rella* berasal dari bahasa dan tradisi lokal, masyarakat memahami bahwa *rella* memiliki kedudukan yang sama dengan mahar dalam ajaran Islam.

Makna *Rela* Menurut Pemahaman Masyarakat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros, bagi masyarakat Desa Marannu, *rella* tidak semata-mata dimaknai sebagai pemberian materi, tetapi mengandung makna simbolik, antara lain:

- Lambang kesungguhan dan niat baik calon suami
- Bentuk penghormatan terhadap calon istri
- Penegasan bahwa perkawinan dilakukan secara terhormat dan sah.

Hubungan antara mahar, *rella*, dan uang panai dalam praktik pernikahan masyarakat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros perlu ditegaskan secara jelas agar tidak terjadi kerancuan antara ketentuan syariat dan ketentuan adat. Dalam perspektif Islamic Jurisprudence, perbedaan ini penting karena berkaitan dengan hak kepemilikan, kewajiban suami, dan kedudukan adat dalam hukum Islam.

Pertama, mahar merupakan pemberian wajib dari suami kepada istri yang menjadi hak penuh mempelai perempuan. Mahar memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur’an dan menjadi kewajiban yang melekat pada akad nikah. Oleh karena itu, mahar tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa kerelaan istri, karena secara hukum ia menjadi milik pribadi istri.

Kedua, dalam praktik adat Masyarakat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros dikenal istilah *rella*, yang dalam banyak kasus merujuk pada bentuk atau penyebutan mahar dalam adat yang disebutkan secara jelas dalam akad nikah. Karena *rella* diberikan kepada mempelai perempuan dan menjadi bagian dari mahar yang disepakati, maka secara hukum ia termasuk mahar syar’i. Dengan demikian, kedudukan *rella* sama dengan mahar dalam fikih, yaitu hak penuh istri.

Ketiga, uang panai merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan yang berfungsi sebagai bentuk penghormatan adat serta membantu pembiayaan pelaksanaan pesta pernikahan. Berbeda dengan mahar atau *rella*, uang panai tidak diberikan sebagai hak pribadi mempelai perempuan, melainkan kepada keluarga. Karena itu, uang panai tidak termasuk mahar dalam pengertian syariat, melainkan hanya syarat atau ketentuan adat yang berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan perbedaan tersebut, dapat ditarik implikasi fikih sebagai berikut. Mahar dan *rella* termasuk mahar syar’i yang hukumnya wajib dipenuhi oleh suami dan menjadi hak istri. Sementara itu, uang panai merupakan ketentuan adat yang secara prinsip dapat diterima sebagai ‘urf selama tidak bertentangan dengan syariat. Praktik ini dapat dianggap boleh (mubah) apabila tidak memberatkan dan tidak dijadikan syarat sah akad nikah. Namun apabila jumlahnya terlalu tinggi hingga menyulitkan pihak laki-laki atau bahkan menghambat terjadinya pernikahan, maka praktik tersebut dinilai kurang sejalan dengan prinsip syariat yang mendorong kemudahan dalam pernikahan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa mahar dan *rella* merupakan hak penuh mempelai perempuan sebagai mahar syar’i, sedangkan uang panai adalah ketentuan adat yang diberikan kepada keluarga perempuan. Perbedaan ini penting agar praktik adat tetap dapat berjalan tanpa mengaburkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Dengan demikian, *rella* dipahami sebagai unsur penting yang menjaga martabat Perempuan dan keluarganya.

1. *Rela* dalam Praktik Pernikahan Adat

- a. *Rela* dibicarakan dan disepakati dalam proses musyawarah keluarga

- b. Besarnya *rell* ditentukan berdasarkan kemampuan pihak laki-laki, kesepakatan kedua belah pihak dan pertimbangan adat dan kondisi sosial

Penyebutan *rell* sering kali lebih dominan daripada istilah mahar dalam prosesi adat masyarakat umumnya menyadari bahwa *rell* adalah hak perempuan, namun dalam praktiknya pengelolaan *rell* kerap melibatkan keluarga sebagai bagian dari budaya kolektif.

2. Hubungan *Rel* dengan Konsep Mahar dalam Islam

Secara normatif, masyarakat Desa Marannu memahami bahwa:

- a. *Rel* adalah padanan lokal dari mahar
- b. Hukumnya wajib
- c. Tidak boleh dihilangkan dalam pernikahan.

3. Pemahaman Nilai Kesederhanaan

Sebagian besar masyarakat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros beranggapan bahwa *rell* tidak harus bernilai tinggi yang terpenting adalah kerelaan, kemampuan, dan kesepakatan, penetapan *rell* seharusnya tidak memberatkan pihak laki-laki namun demikian, dalam realitas sosial masih ditemukan pengaruh gengsi dan status sosial yang dapat memengaruhi besaran *rell*.

Masyarakat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros umumnya memahami bahwa mahar merupakan kewajiban dalam pernikahan yang harus dipenuhi oleh calon suami kepada calon istri dan. Mereka memandang mahar sebagai simbol kesungguhan, tanggung jawab, dan penghormatan kepada perempuan. Penyebutan mahar dalam akad nikah dianggap sebagai bentuk kejelasan dan legalitas dari hak mempelai perempuan yang tidak hanya bernilai material, tetapi juga memiliki makna moral dan religius.

Namun, tingkat pemahaman masyarakat bervariasi. Sebagian masyarakat yang mengikuti bimbingan pranikah dan memiliki latar belakang keagamaan yang cukup menyadari bahwa penyebutan mahar secara eksplisit dalam akad nikah tidak diwajibkan secara syar'i, sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mereka juga mengetahui bahwa apabila mahar tidak disebutkan secara rinci, maka tetap sah, dan mahar yang diberikan disebut mahar *misl* (mahar sepentasnya) berdasarkan kondisi sosial ekonomi pihak perempuan.

Sementara itu, sebagian masyarakat lainnya masih menganggap bahwa penyebutan mahar secara lisan dalam *ijab-qabul* adalah kewajiban mutlak agar akad sah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui pendampingan dari KUA serta peran aktif tokoh agama dan adat dalam menjelaskan ketentuan hukum Islam yang sebenarnya.

Secara umum, nilai tradisi dan agama berjalan berdampingan dalam pemahaman mereka tentang mahar. Tradisi lokal yang mengharuskan penyebutan mahar secara simbolik, bahkan terkadang menggunakan bahasa adat, tetap dijalankan selama tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat dapat dikatakan baik, meskipun masih perlu penguatan dan edukasi berkelanjutan agar praktik pernikahan berjalan lebih sesuai dengan ketentuan agama secara utuh.

Masyarakat di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros pada umumnya memahami bahwa mahar adalah salah satu rukun atau syarat dalam pernikahan. Mahar dipandang sebagai simbol penghargaan dan tanggung jawab dari suami kepada istri. Mereka mengetahui bahwa mahar bersifat wajib, meskipun besarnya tidak ditentukan secara mutlak.

Hasil wawancara dengan bapak M selaku Kepala KUA dan masyarakat desa marannu Kec Lau Kab Maros menyebutkan bahwa masyarakat di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros telah memiliki pemahaman yang baik dan sesuai dengan ketentuan syariat mengenai konsep mahar. Mereka menyadari bahwa:

- a. Mahar adalah kewajiban suami kepada istri sebagai bagian dari proses akad nikah.
- b. Mahar merupakan bentuk penghormatan dan komitmen, bukan hanya formalitas.
- c. Masyarakat memahami bahwa besarnya tidak harus mahal, melainkan yang mampu dan ikhlas diberikan oleh calon suami.

Pemahaman ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki landasan pengetahuan keagamaan yang cukup terkait dengan fungsi dan makna mahar dalam pernikahan Islam.

Masyarakat Desa Marannu Kecamatan Lau memiliki kesadaran yang cukup kuat mengenai pentingnya penyebutan mahar dalam akad nikah. Meskipun istilah yang dulu digunakan bukan "mahar" sebagaimana dalam terminologi fikih Islam, melainkan menggunakan kata "*rell*" namun istilah itu sudah jarang digunakan lagi dan Kembali menggunakan kata "mahar", masyarakat memahami bahwa penyebutan *rell* dalam akad nikah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pernikahan. Kesadaran tersebut tumbuh dari pemahaman bahwa *rell* bukan sekadar tradisi adat, tetapi juga memiliki

kedudukan hukum dalam perkawinan menurut ajaran Islam. Oleh karena itu, penyebutan *rella* dalam akad nikah dipandang sebagai bentuk penegasan tanggung jawab calon suami serta pengakuan terhadap hak calon istri.

Dalam praktiknya, masyarakat meyakini bahwa akad nikah yang menyebutkan *rella* dianggap lebih sempurna dan sah secara adat maupun agama. Penyebutan *rella* menjadi simbol keseriusan pihak laki-laki dalam menjalani pernikahan serta mencerminkan penghormatan terhadap perempuan yang akan dinikahi. Hal ini menunjukkan bahwa istilah *rella* telah diterima secara kolektif sebagai padanan dari mahar dalam pemahaman masyarakat setempat.

Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyebutan *rella* juga dipengaruhi oleh faktor sosialisasi keagamaan yang dilakukan oleh tokoh agama dan tokoh adat. Melalui bimbingan keagamaan dan praktik perkawinan yang berlangsung secara turun-temurun, masyarakat memahami bahwa meskipun istilah yang digunakan bersifat lokal, substansi hukumnya tetap mengacu pada ajaran Islam.

Dengan demikian, penyebutan mahar menggunakan kata *rella* dalam akad nikah tidak dipandang sebagai penyimpangan dari ketentuan syariat, melainkan sebagai bentuk adaptasi budaya lokal yang sejalan dengan hukum Islam. Kesadaran ini memperlihatkan adanya harmonisasi antara nilai adat dan nilai keagamaan dalam kehidupan Masyarakat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros.

Hasil wawancara dengan SN selaku Penghulu di KUA Kecamatan Lau) dan H yaitu pengantin Perempuan dimana sebagian besar masyarakat yang telah mendapat bimbingan dari KUA, terutama penghulu atau yang aktif dalam kegiatan keagamaan, menyadari pentingnya penyebutan mahar secara verbal dalam akad nikah. Selain itu penyebutan mahar dianggap penting untuk menegaskan hak-hak istri dan memperjelas aspek hukum syar'i dan administratif dari pernikahan. Namun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat, terutama yang belum mengikuti bimbingan pranikah, yang belum memahami pentingnya penyebutan tersebut secara eksplisit. Mereka lebih fokus pada penyerahan fisik mahar, bukan pelafalannya dalam akad. Hal ini menunjukkan bahwa perlu terus dilakukan edukasi dan pembinaan pranikah agar seluruh masyarakat memiliki pemahaman yang utuh terkait prosedur pernikahan sesuai syariat Islam.

Pada tahun belakangan kalangan Masyarakat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros mempunyai beberapa variasi penyebutan mahar pada akad nikahnya, yaitu pada proses penyebutan maharnya ada yang menggunakan kata *rella* dan wajib disebutkan saat akad nikah berlangsung karena menurut Masyarakat Desa Marannu itu sebuah tradisi tersendiri yang turun temurun dari orang tua maka dari itu proses akad nikah menggunakan kata *rella* wajib hukumnya dan mahar yang diberikan kepada calon mempelai Perempuan juga harus disebutkan dalam akad nikah secara rinci dan jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun seiring berjalannya waktu tradisi menggunakan kata *rella* pada akad nikah tersebut sudah semakin memudar dan sudah sangat jarang dipakai lagi oleh Masyarakat Desa Marannu, oleh karena itu yang peneliti dapatkan sekarang yaitu ada 2 variasi penyebutan mahar pada akad nikah yang sering dipakai di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros yaitu secara eksplisit dan secara sederhana.

Hasil wawancara dengan ADS yang merupakan Imam Desa Marannu kec Lau Kab dan I (yang telah menikah) menyebutkan bahwa terdapat dua variasi dalam penyebutan mahar saat akad nikah, yaitu secara eksplisit, dengan menyebutkan secara lengkap jenis dan nominal mahar dan secara sederhana, hanya menyebut "mahar tersebut" karena dianggap telah diadministrasikan sebelumnya. Pemilihan bentuk penyebutan ini biasanya tergantung pada kebiasaan wali nikah atau arahan dari petugas KUA. Meski terdapat variasi, kedua cara dianggap sah, selama mahar telah disepakati dan dicatat secara resmi, serta tidak menimbulkan keraguan dari pihak mempelai. Variasi ini mencerminkan adanya fleksibilitas dalam praktik masyarakat, namun tetap berada dalam koridor syariah dan hukum administrasi negara

2. Menganalisis Tradisi Penyebutan Mahar Dalam Akad Nikah di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros Dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan temuan penelitian, ditemukan bahwa masyarakat Desa Marannu masih memandang bahwa penyebutan mahar secara lengkap dalam sighthat akad merupakan syarat sah pernikahan. Jika terjadi kesalahan dalam penyebutan mahar, akad dianggap tidak sah dan harus diulang, bahkan sampai tiga kali. Selain itu, terdapat praktik pemberian uang panai yang nilainya seringkali cukup besar dan menjadi syarat sosial dalam pelaksanaan perkawinan.

1. Perbandingan dengan Fikih dan KHI

a. Kedudukan Mahar (Somp/Rella)

Dalam hukum Islam, mahar merupakan kewajiban suami kepada istri sebagaimana ditegaskan dalam QS An-Nisā’/4 bahwa mahar diberikan dengan penuh kerelaan (*ṣaduqātihinna niḥlah*). Dalam fikih klasik, mahar bukan rukun atau syarat sah akad, melainkan konsekuensi dari akad. Hal ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 30–38, bahwa mahar adalah kewajiban yang harus diberikan, namun tidak menentukan sah atau tidaknya akad.

Lebih lanjut, mahar (dalam konteks lokal disebut rella/sompa) merupakan hak pribadi istri dan menjadi milik mutlaknyanya (sejalan dengan ketentuan KHI). Oleh karena itu, mahar tidak boleh dialihkan atau dikuasai pihak lain tanpa kerelaan istri.

b. Penyebutan Mahar dalam Akad

Menurut fikih, khususnya mazhab Syafi’i, penyebutan mahar dalam akad hukumnya sunnah (afdal), bukan wajib. Jika mahar tidak disebutkan atau terjadi kesalahan dalam penyebutannya, akad tetap sah selama sighat ijab dan qabul terpenuhi. Dalam kondisi demikian, mahar dapat ditetapkan kemudian sebagai *mahar mitsil*. Dengan demikian, anggapan bahwa kesalahan lafaz mahar membatalkan akad dan harus diulang hingga tiga kali tidak memiliki dasar yang kuat dalam fikih maupun KHI.

c. Kedudukan Uang Panai

Uang panai merupakan bagian dari tradisi masyarakat Bugis yang termasuk dalam kategori ‘urf (adat kebiasaan). Dalam kaidah fikih disebutkan: “*al’ādah muḥakkamah*” (adat dapat dijadikan pertimbangan hukum). Oleh karena itu, uang panai dapat diterima sebagai ‘ādah hasanah (adat yang baik) selama tidak bertentangan dengan syariat.

Namun, praktik ini harus dibatasi oleh kaidah: “*lā ḍarar wa lā ḍirār*” (tidak boleh menimbulkan mudarat). Apabila uang panai ditetapkan dalam jumlah yang berlebihan hingga memberatkan calon mempelai pria, menghambat pernikahan, atau menimbulkan dampak sosial negatif, maka hukumnya dapat menjadi makruh bahkan berpotensi tercela karena bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam Islam.

2. Kesimpulan Hukum

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

- Mahar/rella adalah kewajiban suami dan hak mutlak istri, namun bukan syarat sah akad nikah.
- Penyebutan mahar dalam akad bukan penentu sahnya akad; kesalahan penyebutan tidak membatalkan akad selama ijab dan qabul sah.
- Uang panai bukan bagian dari mahar syar’i, melainkan adat (‘urf) yang dibolehkan selama tidak memberatkan dan tidak menghalangi pernikahan.
- Tradisi masyarakat Desa Marannu sebagian sesuai dengan hukum Islam (dalam hal memuliakan mahar), namun perlu diluruskan pada aspek yang menjadikan penyebutan mahar sebagai syarat sah akad serta praktik uang panai yang berpotensi memberatkan.

Masyarakat Desa Marannu beranggapan bahwa penyebutan mahar secara eksplisit dalam akad nikah adalah wajib. Apabila terjadi kesalahan dalam pelafazannya, maka akad dianggap tidak sah dan harus diulang hingga tiga kali.

Dalam fikih, mayoritas ulama (jumhur) berpendapat bahwa penyebutan mahar dalam akad nikah tidak wajib, melainkan sunnah (afdal) untuk kejelasan. Akad nikah tetap sah meskipun mahar tidak disebutkan atau terjadi kesalahan dalam penyebutannya, selama rukun dan syarat akad (ijab–qabul, wali, dan saksi) terpenuhi. Dalam kondisi demikian, mahar dapat ditetapkan kemudian sebagai *mahar mitsil*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan ini sejalan dengan pasal-pasal tentang mahar, yang menegaskan bahwa mahar adalah kewajiban suami dan hak istri, namun bukan syarat sah akad nikah. Bahkan jika terjadi kekeliruan atau belum ditentukan, mahar tetap dapat ditetapkan tanpa mempengaruhi keabsahan akad (dikaitkan dengan ketentuan Pasal 34–35 KHI).

Tradisi penyebutan mahar secara eksplisit dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih karena mengandung nilai kejelasan dan kehati-hatian dalam akad. Namun, pemahaman yang menganggap bahwa penyebutan mahar merupakan syarat sah akad serta kesalahan lafaz membatalkan akad adalah bentuk kekeliruan dalam memahami hukum Islam.

- Hasil wawancara dengan SN (Penghulu KUA Kecamatan LAU) dan ADS (Imam Desa Marannu Kec Lau Kab maros) KUA Kecamatan Lau Kabupaten Maros menjalankan peran aktif dalam edukasi keagamaan, khususnya melalui bimbingan pranikah yang bersifat praktis dan mendalam.

- Petugas KUA bukan hanya menyampaikan teori, tetapi juga memberikan bimbingan teknis langsung kepada wali dan calon mempelai, terutama dalam tata cara penyebutan mahar dalam ijab kabul.
- Tingkat pemahaman masyarakat meningkat secara signifikan setelah mendapatkan arahan dari KUA, yang menunjukkan bahwa fungsi pembinaan KUA sangat efektif dalam menanamkan nilai-nilai syariah dalam pernikahan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemahaman masyarakat di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros tentang penyebutan mahar menggunakan kata *rella* pada akad nikah, dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai konsep mahar dalam pernikahan Islam. Mereka memahami bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh pihak laki-laki sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab kepada calon istri. Meskipun besarnya tidak ditentukan secara mutlak, masyarakat menyadari bahwa keikhlasan dan kesepakatan antara kedua belah pihak merupakan hal yang utama.⁹

Selain itu, kesadaran akan pentingnya penyebutan mahar secara verbal dalam akad nikah juga telah berkembang, terutama di kalangan masyarakat yang telah mengikuti bimbingan pranikah. Penyebutan mahar dianggap penting untuk memperjelas hak istri dan mempertegas keabsahan akad nikah secara syar'i dan administratif. Namun, masih ditemukan sebagian kecil masyarakat yang belum memahami pentingnya aspek ini secara menyeluruh, sehingga pengetahuan mereka terbatas pada penyerahan fisik mahar tanpa memperhatikan pelafalan dalam ijab kabul.

Dalam praktiknya, terdapat variasi dalam cara penyebutan mahar, baik secara eksplisit maupun secara sederhana. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat setempat maupun arahan dari pihak KUA dan Imam Desa yang ada di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros yang biasa menikahkan orang. Kedua bentuk ini diterima selama tidak menimbulkan keraguan dan telah didasarkan pada kesepakatan bersama serta tercatat secara administratif.

KUA Kecamatan Lau Kabupaten Maros memainkan peran penting dalam memberikan edukasi dan pembinaan, khususnya melalui program bimbingan pranikah. Melalui pendekatan yang tidak hanya teoritis tetapi juga praktis, KUA berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata cara pernikahan sesuai syariat Islam, termasuk dalam hal penyebutan mahar. Dengan demikian, peran aktif KUA sangat berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang lebih sadar dan tertib dalam menjalankan pernikahan sesuai nilai-nilai keagamaan.¹⁰

Pernikahan dalam Islam merupakan akad yang mengandung nilai ibadah dan tanggung jawab antara suami dan istri. Salah satu unsur penting yang wajib dipenuhi dalam akad nikah adalah pemberian mahar (*ṣadāq*) dari pihak laki-laki kepada perempuan. Mahar merupakan bentuk penghormatan terhadap perempuan dan simbol keseriusan laki-laki dalam membangun rumah tangga.

Di tengah masyarakat Muslim Indonesia, termasuk di wilayah Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros, praktik penyebutan mahar dalam akad nikah merupakan bagian dari budaya dan syariat yang dijalankan secara turun-temurun. Namun, pemahaman masyarakat terkait kewajiban penyebutan mahar, tata cara penyebutannya, dan implikasi hukumnya kerap kali berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana pandangan dan praktik masyarakat setempat, khususnya melalui arahan dan pengawasan dari Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga resmi yang memfasilitasi pelaksanaan akad nikah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait, baik dari kalangan masyarakat, tokoh agama, maupun petugas KUA di Kecamatan Lau Kabupaten Maros, ditemukan bahwa secara umum masyarakat telah memahami pentingnya mahar dalam pernikahan. Mereka juga cenderung menyebutkan mahar dalam akad sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran Islam dan anjuran dari petugas KUA. Namun, masih ditemukan variasi dalam bentuk, tata cara penyebutan, hingga pandangan terhadap keharusan penyebutan mahar secara rinci.

1. Prosedur dan Tata Cara Penyebutan Mahar dalam Akad Nikah

Dalam tradisi masyarakat Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros, penyebutan mahar merupakan bagian yang penting dalam prosesi akad nikah. Secara umum, proses penyebutan mahar dilakukan secara lisan pada saat berlangsungnya ijab dan qabul, dan biasanya berlangsung di hadapan penghulu dari KUA, wali nikah, serta dua orang saksi.

⁹ SN, Penghulu di Kantor Urusan Agama Kec Lau Kab Maros, Wawancara oleh peneliti, Di Kantor Urusan Agama Kec Lau Kab Maros, tanggal 2 Juni 2025

¹⁰ M, Kepala Kantor Urusan Agama Kec Lau Kab Maros, Wawancara oleh peneliti, Di Kantor Urusan Agama kec lau kab maros, tanggal 2 Juni 2025

Penyebutan mahar biasanya dilakukan oleh calon pengantin pria ketika menyampaikan lafaz qabul, atau terkadang oleh wali dari pihak perempuan saat mengucapkan lafaz ijab. Petugas KUA hanya berperan sebagai pembimbing dan pengarah, bukan sebagai pihak yang menyebutkan mahar secara langsung dalam ijabqabul.

Hasil wawancara dengan Bapak HDS (Imam Desa Marannu kec Lau Kab Maros) dan SN menyebutkan bahwa penyebutan mahar dalam akad nikah masyarakat Desa Marannu umumnya sudah tidak ada yang menggunakan kata *rellah* dan dilakukan secara lisan saat ijab dan qabul berlangsung. Calon pengantin pria adalah pihak yang paling sering menyebutkan mahar secara langsung, meskipun wali dari pihak perempuan juga kadang menyebutkan saat ijab. Kalimat yang digunakan mengacu pada lafaz ijab-qabul standar yang diajarkan di KUA, yakni menyebutkan nama, bentuk mahar, dan status pembayarannya. Petugas KUA hanya membimbing dan memastikan mahar disebutkan dengan jelas sesuai dengan tuntunan syariat.

2. Bentuk Mahar yang Umum dalam Tradisi Masyarakat Desa Marannu

Di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros, bentuk mahar yang umum digunakan meliputi uang tunai, emas, dan barang simbolik seperti sarung sutra, alat rumah tangga, atau benda pusaka.

Pemilihan mahar dipengaruhi oleh faktor ekonomi (kemampuan keluarga), budaya (tradisi lokal), dan agama (syarat sahnya pernikahan dalam Islam). Meski masyarakat modern cenderung memilih mahar praktis, beberapa keluarga masih mempertahankan unsur adat lokal dalam bentuk mahar simbolik sebagai warisan budaya.

Hasil wawancara dengan Bapak ADS (Imam Desa Marannu Kec Lau Kab Maros) dan M (Kepala Kua kec Lau) mengatakan bahwa masyarakat Desa Marannu masih mempraktikkan berbagai bentuk mahar, terutama uang tunai dan emas. Namun, nilai budaya lokal masih memengaruhi bentuk mahar, khususnya pada keluarga yang menjunjung adat. Mahar seperti sarung sutra, alat rumah tangga, dan benda pusaka masih digunakan, meski lebih bersifat simbolis. Hal ini menunjukkan adanya perpaduan antara nilai agama, budaya, dan realitas ekonomi dalam tradisi mahar di desa tersebut.

3. Waktu dan Kesepakatan Mahar

Pembicaraan mahar biasanya dilakukan saat lamaran (*mappettuada*) atau beberapa hari sebelum akad nikah. Proses kesepakatan dilakukan melalui musyawarah antar keluarga, di mana pihak perempuan mengusulkan dan pihak laki-laki menyesuaikan kemampuan. Tokoh adat dilibatkan jika ada unsur adat dalam mahar, sedangkan tokoh agama memastikan kesesuaian dengan syariat Islam. Kesepakatan mahar bersifat fleksibel, tapi tetap dijaga agar tidak memberatkan salah satu pihak.

Hasil wawancara dengan Masyarakat desa Marannu dan ADS dan NS (Imam Desa Penghulu) mengatakan bahwa mahar di Desa Marannu umumnya disepakati saat lamaran atau menjelang akad, dengan melibatkan keluarga besar, tokoh agama, dan kadang tokoh adat. Kesepakatan dilakukan secara musyawarah agar mahar sesuai dengan kemampuan, adat, dan hukum Islam, serta menjadi simbol penghormatan, bukan beban.

4. Peran dan Arahan Petugas KUA dalam Penyebutan Mahar

Petugas KUA biasanya memberikan bimbingan tentang mahar saat pemeriksaan berkas atau menjelang akad, baik dari segi bentuk maupun tata cara penyebutannya. Saat akad nikah, petugas KUA membimbing lafaz ijab qabul, termasuk penyebutan mahar agar sesuai syariat. Jika pernikahan dilakukan di KUA, praktiknya lebih tertib dan terstruktur, sedangkan di rumah mempelai, terkadang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan adat setempat.

Hasil wawancara dengan dengan SN (Penghulu Di Kua Kec Lau Kab Maros) dan ADS (Imam Desa Marannu) mengatakan bahwa petugas KUA berperan aktif dalam memberi bimbingan mahar sebelum akad dan mengarahkan lafaz ijab qabul. Praktik di KUA lebih formal, sedangkan di rumah mempelai bisa lebih fleksibel, namun tetap dalam bimbingan petugas agar sah secara agama.

5. Pemahaman Masyarakat terhadap Penyebutan Mahar dalam Hukum Islam

Sebagian besar masyarakat memahami bahwa mahar adalah syarat sah nikah dalam Islam, meskipun tidak semua tahu bahwa penyebutannya tidak wajib secara eksplisit dalam akad, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun mereka tetap memastikan mahar disebut, sebagai bentuk penghormatan dan kejelasan. Pemahaman tentang mahar *misl* (mahar sepantasnya jika tidak disebutkan) masih terbatas dan umumnya belum diketahui secara mendalam oleh masyarakat.

Dalam fikih klasik, mahar merupakan kewajiban (wājib) bagi suami kepada istri, tetapi bukan rukun nikah. Artinya, keberadaan mahar tetap harus dipenuhi, namun akad nikah tetap sah meskipun mahar tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumpah akad. Pandangan ini merupakan pendapat jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Prinsip yang sama juga diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa mahar adalah kewajiban suami kepada istri, tetapi tidak menjadi penentu sah atau tidaknya akad nikah. Apabila mahar tidak disebutkan dalam akad, maka tetap berlaku kewajiban memberikan mahar mitsil (mahar yang setara dengan mahar perempuan yang setingkat dengannya dalam keluarga).

Klarifikasi terhadap Tradisi yang Menganggap Mahar sebagai Syarat Sah Akad

Dalam beberapa praktik adat, terdapat anggapan bahwa mahar harus disebutkan secara rinci dalam akad agar pernikahan sah. Secara normatif, pemahaman ini perlu diluruskan, karena bertentangan dengan ketentuan fikih jumhur ulama dan juga dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang benar adalah:

- Nikah tetap sah selama rukun dan syarat nikah terpenuhi (calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab kabul).
- Mahar tetap wajib diberikan, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam akad.

Dengan demikian, penyebutan mahar secara rinci dalam akad bukan syarat sah, melainkan hanya bentuk penegasan atau transparansi dalam praktik sosial.

Dalam fikih klasik, mahar merupakan kewajiban (wājib) bagi suami kepada istri, tetapi bukan rukun nikah. Artinya, keberadaan mahar tetap harus dipenuhi, namun akad nikah tetap sah meskipun mahar tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumpah akad. Pandangan ini merupakan pendapat jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Prinsip yang sama juga diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa mahar adalah kewajiban suami kepada istri, tetapi tidak menjadi penentu sah atau tidaknya akad nikah. Apabila mahar tidak disebutkan dalam akad, maka tetap berlaku kewajiban memberikan mahar mitsil (mahar yang setara dengan mahar perempuan yang setingkat dengannya dalam keluarga).

Dalam perspektif fikih, mahar memang merupakan kewajiban suami kepada istri, tetapi bukan termasuk rukun nikah. Jumhur ulama dari berbagai mazhab dalam kajian Islamic Jurisprudence berpendapat bahwa akad nikah tetap sah selama rukun dan syarat nikah terpenuhi yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul meskipun mahar tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumpah akad. Ketentuan ini juga sejalan dengan aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, tetapi tidak menjadi penentu sah atau tidaknya akad nikah. Apabila mahar tidak disebutkan pada saat akad, maka kewajiban tersebut tetap ada dan dapat ditetapkan kemudian dalam bentuk mahar mitsil, yaitu mahar yang nilainya sepadan dengan mahar perempuan lain yang setingkat dalam keluarganya.

Dengan demikian, pandangan yang menjadikan penyebutan mahar secara rinci sebagai syarat sah akad nikah tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih maupun hukum Islam yang berlaku. Yang lebih tepat adalah memahami bahwa akad nikah tetap sah tanpa penyebutan mahar secara rinci, tetapi kewajiban memberikan mahar kepada istri tetap harus dipenuhi sebagai konsekuensi dari pernikahan.

Dalam perspektif Islamic Jurisprudence, kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih, yaitu adat atau kebiasaan yang baik dan dapat diterima dalam hukum Islam. Penyebutan mahar secara rinci dalam akad pada dasarnya memiliki beberapa nilai positif, seperti memberikan kejelasan mengenai hak istri, menghindari kemungkinan perselisihan di kemudian hari, serta menunjukkan keseriusan dan tanggung jawab calon suami dalam memenuhi kewajiban pernikahan. Selama praktik tersebut hanya berfungsi sebagai bentuk transparansi dan kesepakatan sosial, maka ia dapat diterima sebagai bagian dari adat yang tidak bertentangan dengan syariat.

Namun demikian, penerimaan adat sebagai 'urf shahih memiliki beberapa syarat. Pertama, adat tersebut tidak mengubah atau menambah rukun dan syarat sah nikah yang telah ditetapkan dalam syariat. Kedua, adat tersebut tidak menimbulkan kesulitan atau memberatkan pihak yang melaksanakannya, khususnya pihak laki-laki sebagai pemberi mahar. Ketiga, adat tersebut tetap berada dalam koridor prinsip Islam yang mendorong kemudahan dalam pernikahan.

Dengan demikian, tradisi penyebutan mahar secara rinci dapat diterima sebagai 'urf shahih selama tidak dipahami sebagai syarat sah akad nikah dan tidak menimbulkan beban berlebihan. Dalam

posisi ini, tradisi tersebut berfungsi sebagai pelengkap adat yang memperjelas hak dan kewajiban dalam pernikahan, tanpa mengubah ketentuan dasar yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Masyarakat Desa Marannu umumnya memahami pentingnya mahar dalam Islam, tetapi belum sepenuhnya paham aturan teknisnya, seperti tidak wajibnya penyebutan dalam akad menurut KHI dan konsep mahar misl. Pengetahuan ini biasanya hanya dimiliki oleh tokoh agama atau yang pernah belajar hukum Islam lebih dalam. Namun dalam praktiknya, mereka tetap berusaha menyebutkan mahar secara jelas sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan.

6. Nilai Tradisional dan Budaya dalam Penyebutan Mahar

Di Desa Marannu, mahar tidak hanya bernilai syar'i, tetapi juga mengandung makna budaya dan simbolik. Bentuk mahar sering disesuaikan dengan adat lokal, seperti sarung sutra, alat rumah tangga, atau benda pusaka. Penyebutan mahar dalam akad kadang dibarengi dengan simbol-simbol adat, sebagai penghormatan terhadap leluhur dan identitas budaya. Hal ini menunjukkan bahwa mahar bukan sekadar syarat akad, tetapi juga simbol kehormatan, tanggung jawab, dan kesiapan mempelai pria dalam berumah tangga menurut pandangan masyarakat setempat.

Hasil wawancara dengan ADS (Imam Desa Marannu) yang menyatakan bahwa penyebutan mahar di Desa Marannu mengandung nilai budaya dan simbol tradisi yang kuat. Meskipun bentuk mahar modern (uang, emas) umum digunakan, unsur adat tetap dipertahankan melalui penambahan benda tradisional dan simbolik, yang mencerminkan identitas, kehormatan keluarga, dan nilai gotong royong. Masyarakat menjadikan mahar sebagai perpaduan antara ajaran agama dan warisan budaya lokal.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Marannu di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros memiliki pemahaman yang cukup baik tentang pentingnya mahar dalam pernikahan menurut syariat Islam. Penyebutan mahar dalam akad nikah dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dan simbol keseriusan laki-laki dalam membina rumah tangga. Praktik ini tidak hanya dilandasi oleh pemahaman agama, tetapi juga dipengaruhi oleh tradisi dan budaya lokal yang masih kuat dijaga.

Bentuk mahar yang diberikan masyarakat bersifat beragam, mulai dari uang tunai dan emas hingga barang-barang simbolik seperti sarung sutra dan benda pusaka. Pemilihan bentuk mahar disesuaikan dengan kemampuan ekonomi, nilai budaya, dan pandangan keagamaan masing-masing keluarga. Proses kesepakatan mahar dilakukan melalui musyawarah antar keluarga dan biasanya melibatkan tokoh adat serta tokoh agama untuk memastikan kesesuaian dengan syariat.

Peran petugas KUA sangat penting dalam membimbing tata cara penyebutan mahar, khususnya dalam memastikan bahwa lafaz ijab-qabul berjalan sesuai dengan aturan agama. Meskipun sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa penyebutan mahar secara eksplisit tidak wajib menurut Kompilasi Hukum Islam, mereka tetap berupaya menyebutkannya secara lisan dalam akad nikah sebagai bentuk kejelasan dan tanggung jawab.

Dalam praktik masyarakat Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, terdapat anggapan bahwa apabila terjadi kesalahan dalam penyebutan mahar saat akad nikah, maka akad dianggap belum sah dan harus diulang, bahkan sampai tiga kali. Selain itu, masyarakat juga beranggapan bahwa seluruh mahar yang akan diberikan kepada calon mempelai wanita harus disebutkan secara lengkap dalam sighat akad agar pernikahan dianggap sah.

Dalam analisis fikih dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pandangan tersebut perlu diluruskan. Kesalahan dalam penyebutan nominal mahar tidak secara otomatis membatalkan akad nikah, selama rukun dan syarat akad telah terpenuhi, khususnya adanya sighat nikah (ijab dan qabul) yang sah, jelas, dan sesuai antara ijab dan qabul, serta terpenuhinya unsur wali dan saksi. Mahar memang merupakan kewajiban dalam perkawinan, tetapi bukan rukun akad nikah.

Oleh karena itu, apabila terjadi kekeliruan dalam penyebutan mahar, akad nikah tetap sah dan tidak perlu diulang. Mahar tersebut dapat diperbaiki, disepakati ulang, atau ditetapkan kemudian (mahar mitsil) sesuai kesepakatan para pihak. Dengan demikian, praktik pengulangan akad hingga tiga kali karena kesalahan lafaz mahar tidak memiliki dasar yang kuat dalam fikih maupun KHI, selama sighat nikah telah berlangsung dengan benar.

Dalam perspektif hukum Islam, analisis terhadap praktik penyebutan mahar dalam akad nikah di Desa Marannu perlu dirinci sebagai berikut. Menurut fikih klasik, mahar merupakan kewajiban suami kepada istri, namun bukan termasuk rukun atau syarat sah akad nikah. Mayoritas ulama dari berbagai mazhab bersepakat bahwa sahnya akad nikah ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat, yaitu adanya calon suami-istri, wali, dua orang saksi, serta sighat ijab dan qabul yang jelas dan berseduaian. Oleh karena itu, apabila terjadi kesalahan dalam penyebutan nominal mahar, akad nikah tetap sah selama

ijab dan qabul telah terpenuhi dengan benar. Dalam kondisi tersebut, mahar dapat diperbaiki atau ditetapkan kemudian, bahkan jika belum disebutkan sama sekali, dapat diberlakukan mahar mitsil.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30–38, mahar memang diwajibkan dalam perkawinan sebagai hak istri, namun tidak dijadikan sebagai syarat sah akad. KHI menegaskan bahwa mahar dapat berupa barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan syariat, serta dapat disepakati bentuk dan jumlahnya oleh kedua belah pihak. Bahkan, dalam praktiknya, jika terjadi kekeliruan atau belum ditentukan pada saat akad, penetapan mahar tetap dapat dilakukan kemudian tanpa mempengaruhi keabsahan akad nikah.

Berdasarkan kedua landasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi di Desa Marannu yang mewajibkan penyebutan mahar secara lengkap dalam sighat akad serta menganggap kesalahan penyebutan mahar menyebabkan akad tidak sah dan harus diulang hingga tiga kali, merupakan pemahaman yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih maupun KHI. Adapun yang sesuai adalah penekanan bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada mempelai wanita. Namun, yang perlu diluruskan adalah anggapan bahwa penyebutan mahar merupakan syarat sah akad nikah dan bahwa kesalahan lafaz mahar membatalkan akad. Dalam hukum Islam, keabsahan akad tetap bergantung pada terpenuhinya sighat ijab dan qabul beserta rukun lainnya, sementara mahar dapat disempurnakan setelah akad berlangsung.

Secara keseluruhan, penyebutan mahar dalam pernikahan di masyarakat ini merefleksikan perpaduan antara nilai-nilai agama dan budaya lokal, yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penghormatan, serta bimbingan dari lembaga resmi seperti KUA

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti tentang tradisi penyebutan mahar di kec lau kab maros, maka penulis memberikan kesimpulan dan juga saran dari hasil penelitian.

1. Tradisi penyebutan mahar dalam akad nikah di Desa Marannu dilakukan dengan cara menyebutkan mahar secara jelas dan rinci dalam lafaz ijab qabul pada saat akad nikah berlangsung. Mahar yang disebutkan biasanya telah disepakati sebelumnya oleh kedua keluarga dan dapat berupa uang, emas, atau benda tertentu. Dalam praktik masyarakat setempat juga dikenal perbedaan antara mahar atau *reella* yang menjadi hak mempelai perempuan dan uang panai yang diberikan kepada keluarga perempuan sebagai bagian dari tradisi adat. Penyebutan mahar secara rinci dalam akad bertujuan untuk memperjelas hak mempelai perempuan serta menghindari potensi perselisihan di kemudian hari.
2. Dalam analisis hukum Islam, tradisi penyebutan mahar secara rinci dalam akad nikah dapat diterima selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dalam kajian Islamic Jurisprudence, mahar merupakan kewajiban suami kepada istri, tetapi bukan termasuk rukun nikah. Oleh karena itu, akad nikah tetap sah meskipun mahar tidak disebutkan secara eksplisit dalam sighat akad. Ketentuan ini juga sejalan dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa mahar adalah kewajiban suami tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya akad nikah. Dengan demikian, tradisi penyebutan mahar secara rinci dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih (kebiasaan yang baik) selama tidak mengubah rukun dan syarat sah nikah serta tidak memberatkan pihak laki-laki. Tradisi tersebut pada dasarnya berfungsi sebagai bentuk transparansi dan penegasan hak mempelai perempuan dalam pernikahan.

Tradisi penyebutan mahar secara eksplisit dalam akad nikah dapat dibenarkan dalam perspektif fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bagian dari ‘urf (adat kebiasaan) yang baik (‘urf shahih) karena mengandung nilai kejelasan (*afdal*). Namun, tradisi tersebut bukan merupakan syarat sah akad nikah, sehingga kesalahan dalam penyebutan mahar tidak membatalkan akad selama rukun dan syarat nikah telah terpenuhi.

Saran

1. Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif oleh tokoh agama, penghulu, dan pihak KUA kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum Islam tentang perkawinan, khususnya terkait kedudukan mahar yang bukan merupakan rukun atau syarat sah akad nikah. Untuk tokoh agama: meluruskan anggapan bahwa salah lafal mahar otomatis membatalkan akad, serta menekankan kelonggaran yang diberikan syariat.
2. Perlu adanya edukasi yang jelas mengenai perbedaan antara mahar (*reella/sompa*) dan uang panai, agar masyarakat memahami bahwa mahar adalah hak mutlak istri menurut syariat, sedangkan uang

- panai merupakan adat ('urf) yang tidak boleh memberatkan atau menghalangi terlaksananya pernikahan.
3. Tokoh masyarakat dan pemangku adat diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan prinsip syariat, sehingga adat yang dijalankan tetap bernilai positif tanpa bertentangan dengan hukum Islam.

REFERENSI

- Misbah Mrd, Konsep Mahar Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dalam Masa Kekinian, (*Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024*).
- Nurdiana Putri, Skripsi: "Praktik Penyebutan Jumlah Mahar Dalam Akad Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Hukum Adat di Gampong Gunung Kerambil, Kec. Tapak Tuan, Kab. Aceh Selatan)" (Aceh: *Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh, 2023*).
- Ali Raja Nasution, Skripsi: "Penetapan Mahar Dalam Adat Mandailing dan Dampaknya Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten rokan hulu), (*Riau: UIN Suska Riau, 2011*).
- Nur Azizah, Skripsi: " Mahar Dalam Perspektif Hadis " (*Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011*).
- Sri Murni, Skripsi: "Penetapan Mahar Dalam Perkawinan Serta Implikasinya Terhadap Masyarakat Desa Baturijal Hulu Menurut Tinjau Hukum Islam" (*Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012*).
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat (Bandung, Pustaka Setia, 1999)*.
- Nurul Azizah, Fahrudin Dama, Sutopo, Penetapan Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Waktu Pernikahan Menurut Islam, (*Mahasiswa Institut Pesantren Sunan Drajat*).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, (*Bandung: Fokus Media, 2005*)
- Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011*.
- Dani Sulistiyangsih, Skripsi: "Analisi Terhadap Pemahaman Tokoh Masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tentang Penyebutan Mahar Dalam Akad Perkawinan Perspektif Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam" (*Banyumas: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021*).
- Dedi Arlan, Pemahaman Masyarakat Desa Paranjulu Kecamatan Sipirok Tentang Kewajiban Penyebutan Mahar Dalam Sighat Akad Nikah (Analisis Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam), (*Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017*).
- Nur Azizah, Mahar Dalam Hadits, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).
- Istiqomah, Pandangan Masyarakat Tentang Mahar Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (studi kasus desa labuhan ratu 1V kecamatan labuhan ratu kabupaten lampung timur), Metro Lampung: *Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2020*).
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros, Mahar Dalam Pernikahan Adat Bugis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, (*Jurnal Bimas Islam: Vol.10 No.111, 2017*).
- Ali Raja Nasution, Penetapan Mahar Dalam Adat Mandailing Dan Dampaknya Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu), (*Riau: UIN Suska Riau, 2011*).
- Abd. Kohar, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan" (*Dosen Fakultas Ashuluddin IAIN Raden Intan Lampung*).
- Sri Murni, Penetapan Mahar Dalam Perkawinan Serta Implikasinya Terhadap Masyarakat Desa Baturijal Hulu Menurut Tinjauan Hukum Islam, (*Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012*).
- Nurfatati, Praktik Pemberian Mahar Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung, (*Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021*).
- Ikhsan, Masyarakat Desa Marannu Kec Lau Kab Maros, Wawancara Oleh Peneliti, *Dirumah Tanggal 7 Juli 2025*
- Abd. Kohar, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan" (*Dosen Fakultas Ashuluddin IAIN Raden Intan Lampung*).